

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7689622>

ELSEVIER

Салохиддинова Газалхон Бекмирзаевна

Старший преподаватель Ташкентской
Медицинской Академии

Abstract: В статье идёт речь о преимуществе использование в числе других технологий, технологию критического мышления для повышения социальной активности молодого поколения, а также, воспитание самостоятельных, критически мыслящих людей, подготовка студентов и учащихся к процессу критического мышления, роль и задачи родителей и педагогов в начальной стадии данного процесса, разработана правила и рекомендация для студентов, в котором они должны соблюдать в процессе критического мышления.

Keywords: социальная активность, критическое мышление, качество образования, взаимодействие, критический анализ, независимое мышление, умственная деятельность, осознание, вызов, самоуверенность, принцип сознания, отношение к личности студента, обмен точки зрения.

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Abstract: This article focuses on educating independent and critical thinking people, preparing students to the process of critical thinking, the responsibilities of parents and teachers in initial process to increase the social activity of youth in society, the rules and recommendations to follow in the process of critical thinking, the advantages of the use of critical thinking technologies to increase the social activity of the youth.

Keywords: social activity, critical thinking, quality of education, interaction, critical analysis, independent thinking, mental activity, understanding, call, self-confidence, principal of consciousness, attitude to student personality, mutual feedback.

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

«Повышение качества образования – единственно правильный путь к развитию Нового Узбекистана!» Нам нужно продолжать начатые реформы в этой сфере, ходить в образовательные центры, больше общаться с учителями и тренерами, совместно решать поднятые ими вопросы в плане повышения качества.

Ш.М.Мирзиёв

Президент Ш.Мирзиёв в своем обращении к Олий Мажлису 22 декабря 2022 года сделал акцент на воспитании и развитии подрастающего поколения, работе в духовно-просветительской сфере, повышении качества образования. Действительно, сегодня образование и воспитание подрастающего поколения, воспитание из них активных членов общества стало одним из самых актуальных вопросов. Объявление 2023 год «Годом

внимания к людям и качественного образования» возлагает на нас, педагогов, большую ответственность.

В общественной жизни, воспитательном процессе и производстве, основанном на сотрудничестве, взаимоотношениях, общении, умственном и физическом труде, в сотрудничестве возникает культура общения как комплекс самостоятельного мышления. Через самостоятельное мышление человек обобщает действительность и осознает внутренние, сложные связи между вещами и событиями, отношения, свойства, признаки и механизмы. Действительно, роль независимых, критически настроенных мыслителей в создании среды разнообразного мышления в обществе несравнима. Формирование всесторонне развитой личности, смотрящей на мир новыми глазами, как следствие этого развитие самостоятельного мыслителя, творческого искателя, сильного, волевого, идейно уверенного, нравственно высокого человека, с чистой совестью, воспитание подготовки кадров специалистов, которые будут строить и совершенствовать фундамент нашего великого будущего – это самое важное и ответственное дело перед педагогами нашей республики.

Технология критического мышления играет важную роль среди ряда технологий в повышении социальной активности молодежи. Критическое мышление представляет собой сложный мыслительный процесс, который начинается с усвоения информации и заканчивается выводом. Однако критическое мышление является педагогической технологией, направленной на развитие у учащихся умения работать с текстом, овладением устной и письменной речью, совместной работой с однокурсниками над этим текстом как более высоким уровнем познавательной деятельности... и становится ученической студией.

По мнению американского ученого Дж. Дьюи: «Критическое мышление у учащихся развивается только тогда, когда они начинают заниматься конкретной проблемой. Поэтому исходный пункт процесса обучения высчитывается, вопрос, относящийся к ситуации или событию, – это вопрос, который означает какую проблему создает это явление». Только борясь с конкретной проблемой и ища собственный выход из сложной ситуации, ученик действительно думает. Ведь в учебном процессе возникает необходимость определения уровня самостоятельного мышления учащихся. Потому что критическое мышление является составной частью независимого мышления. По нашему мнению, критическое мышление является высокоуровневым компонентом приобретения знаний и самостоятельного мышления и представляет собой психическое явление, расширяющее возможности человека по объективному восприятию событий и явлений. В

критическом мышлении идеи и их важность рассматриваются с точки зрения разнообразия и сравниваются с другими идеями. Особое внимание уделяется анализу, сравнению, интерпретации, инновациям, решению проблем, и студенты верят, что творческие идеи победят злые идеи.

На развитие критического мышления влияют навыки мыслительной деятельности:

- Воспоминание – важнейший мыслительный процесс, без которого не может осуществляться процесс обучения, но он принципиально отличается от критического мышления. Память компьютера намного лучше, чем у любого из нас, но запоминание не означает критического мышления.

- Еще один вид «некритического мышления», без которого невозможен учебный процесс, связан с пониманием сложных идей.

- Другим типом мышления, не соответствующим понятию «критическое мышление», является творческое или интуитивное мышление. У спортсменов, художников, музыкантов тоже в голове происходит сложный мыслительный процесс, но они даже не осознают этого.

Элементы критического мышления:

- критическое мышление есть независимое мышление;
- информация есть начало критического мышления;
- критическое мышление начинается с постановки вопроса и определения проблемы, которую необходимо решить;
- критическое мышление ищет достоверные доказательства;
- критическое мышление - это социальное мышление.

Этапы развития критического мышления:

Вызов	Понимание	Мышление
-------	-----------	----------

<p>1. Связь новой информации с известной.</p> <p>2. Активация ученика.</p> <p>3. Создается интерес к рассмотрению предложенной темы и определяется цель</p>	<p>1. Поддерживать инерцию интереса и движения, активность, созданную на этапе вызова.</p> <p>2. Используйте мотивацию учащихся для контроля их собственного понимания.</p> <p>3. Добиться понимания нового учебного материала</p>	<p>1. Учащиеся должны попытаться выразить новые идеи и информацию своими словами.</p> <p>2. Личный воспринимаемый контекст создается, когда понимание выражается собственными словами и реконструируется.</p> <p>3. Достигается живой обмен идеями.</p>
---	--	---

Критическое мышление также не является феноменом, которому следует учиться в образовательной программе или в обстановке, удаленной от общего контекста повседневной жизни. Браун (1989) утверждает, что навыки обучения, изолированные от задач и целей реальной жизни, могут позволить учащимся хорошо справляться с объективными тестами, но они могут быть не в состоянии применить эти навыки в новых ситуациях. Определение обучения и мышления, по определению Рихера, основано на результатах исследований в области когнитивной психологии, философии и мультимедийной культуры образования. Основные результаты этих исследований:

1. В основе эффективного и последовательного обучения лежит деятельность учащихся по усвоению, синтезу и полному усвоению информации (Андерсон и др., 1985).

2. Учебный процесс будет более успешным только при использовании различных стратегий развития мыслительной деятельности. Такая стратегия делает процесс обучения более осознанным (Palinskar & Brown, 1989).

3. Обучение и критическое мышление развиваются, когда учащиеся имеют возможность применить новые знания к конкретным задачам (Резник, 1987).

4. Обучение усиливается только тогда, когда оно опирается на предыдущие знания и опыт учащихся. Они дают учащимся возможность связать имеющиеся у них знания с новой информацией (Рос, 1990).

5. Критическое мышление и обучение возможны только тогда, когда преподаватели понимают и ценят разнообразие идей и опыта. Критическое мышление не возникает в менталитете «один размер подходит всем».

Для повышения социальной активности молодежи перед организацией критического мышления у учащихся необходимо создать среду для развития критического мышления. Развитие критического мышления – непростая задача. Это не задача, которая завершается и забывается в определенном возрасте. В то же время полного пути к критическому мышлению не существует. Процесс критического мышления требует от учащихся свободного и самостоятельного мышления, заблаговременной подготовки к уроку. Молодым людям, которые застенчивы и испытывают трудности с самовыражением, труднее участвовать в критическом мышлении. В таких случаях учитель должен поддерживать учащихся и не давать им смеяться. Существует определенный набор условий обучения, которые помогают развивать критическое мышление. Для этого:

- дать учащимся возможность подумать;
- принятие различных идей и мнений;
- обеспечение активности студентов в процессе обучения;
- студентов нужно убедить не смеяться;
- привить чувство уверенности в способности каждого учащегося критически мыслить;
- *необходимо ценить возникновение критического мышления.*

В связи с этим студенты:

- *обрести уверенность в себе и понять ценность собственного мнения и идей;*
- *активно участвовать в образовательном процессе;*
- *внимательно выслушивать разные мнения;*
- *должен быть готов формировать собственные суждения и отступить от них.*

Критическое мышление требует времени. Поэтому учитель должен планировать урок заранее.

Пирсон, Хансен и Гордон (1979) утверждают, что создание собственных фиков приводит к археологическому исследованию предыдущих идей, воображений, встреч и переживаний. Вот почему:

- *выражать свои мысли своими словами;*
- *обмен критическими мнениями;*
- *иметь возможность высказывать собственные идеи и получать ответы на конструктивные предложения;*
- *уметь реализовывать мысли в виде определенных идей, в комфортной обстановке, уметь полно и ясно выразить свои мысли.*

Чтобы иметь свободу критического мышления, учащимся необходимо разрешение говорить хорошие и плохие вещи, думать о них, творить. Студенты активно участвуют в критическом анализе, как только они понимают обстоятельства.

Разрешение на критический анализ основано на принципе внимательности. Необходимо уточнить разницу между анализом и преувеличением. В критическом мышлении необходимо спрашивать разрешения в рамках уважения, а не разделять мнение других.

Различные мысли и идеи появляются у учащихся в процессе мышления. Разнообразные мысли и идеи возникают только тогда, когда устраняется иллюзия единственного ответа. Когда выражение идей ограничено, мышление учащихся ограничено. Когда есть только один ответ, допустимо использовать различные инструменты и процессы, чтобы учащиеся могли найти этот ответ.

Критическое мышление напрямую связано с вовлеченностью учащихся. Обычно учащиеся являются пассивными слушателями, потому что они считают, что учитель хорошо осведомлен или что текст отражает эти знания, и что учитель несет ответственность за их знания. Активное участие учащихся в учебном процессе и готовность взять на себя ответственность за собственное обучение дает ожидаемые результаты в области критического мышления. Педагогический подход, побуждающий учащихся думать и делиться своими идеями и мыслями, повысит их вовлеченность. Михаил Чикжентмихай (1975) в своих научных трудах делает упор на критическое мышление таким образом, что когда студенты активно участвуют в процессе обучения на этом сложном уровне, они получают огромное удовольствие от своего участия в процессе обучения и испытывают глубокое чувство удовлетворения собой. По словам Михаила Чикжентмихай, активное критическое мышление формирует у учащихся позитивный настрой.

Свободомыслие основано на принятии риска. Допустимо поощрять людей, которые бесстрашно идут на риск в своей познавательной деятельности. В процессе мышления могут быть случаи, когда «глупые идеи» представляют собой неструктурированные сочетания и понятия. Преподаватель должен объяснить это учащимся как естественное состояние процесса обучения. Необходимо убедить учащихся в том, что они должны мыслить в среде, свободной от риска, то есть там, где ценятся идеи и где можно высоко мотивировать активное участие учащихся в мыслительной деятельности.

Одним из факторов критического мышления является оценка мыслительных процессов учащихся. В процессе организованного мышления учащиеся реагируют с глубокой ответственностью и вниманием только тогда, когда понимают, что их идеи и воображение ценятся учителем. Студенты стараются выразить признательность за свой мыслительный процесс, начинают серьезно относиться к нему и его последствиям.

В ходе организации мыслительного процесса необходимо внушить учащемуся ценность его мыслей и результатов их критического анализа. Когда преподаватель требует от учащихся простой обработки определенного материала, он должен быть свободен от готовых шаблонов. Это приводит студентов к мысли, что механическое воспроизведение чужих идей является наиболее важным и ценным. На самом деле необходимо уметь показать учащимся, что их мнения, идеи и видения, связанные с ними, ценны. Сами учащиеся должны быть в состоянии убедиться, что их мнение ценно. Они должны признать, что их мнение считается очень важным и значительным вкладом в процесс понимания и обсуждения вопроса.

В процессе рефлексии учащиеся получают обратную связь друг от друга. Взаимная обратная связь студентов формирует основу их партнерства в обучении друг друга. Как мыслители, студенты должны показывать другим свою способность к большим идеям и типичным ошибкам.

При получении обратной связи от студентов также требуется внимательно слушать, воздерживаться от навязывания говорящему своей точки зрения и от исправления других говорящих. В свою очередь, студенты будут иметь возможность использовать коллективное мнение других. В результате широкого обсуждения учащиеся становятся более способными анализировать и определять собственные идеи и интегрировать их в систему представлений, созданную ими в своих знаниях и жизненном опыте. Существует несколько моделей организации мыслительного процесса. Они есть:

- *самоуверенность;*
- *активное участие в работе;*
- *получить обратную связь от друзей и учителя;*
- *умение прислушиваться к мнению других.*

Были разработаны следующие рекомендации для активного участия студентов и учащихся в процессе критического мышления:

- для повышения социальной активности молодежи в первую очередь необходимо подготовить студентов и учеников к процессу критического мышления, что во многих случаях зависит от того, насколько хорошо был налажен процесс общения в раннем детстве молодежи;

- наличие дружеских отношений между родителями и детьми в младенчестве, возможность родителей свободно и самостоятельно воспитывать своих детей, наличие у самих родителей педагогических знаний;

- наличие дружеских отношений между учеником и учителем, умение учителя создать все возможности для свободного выражения учеником своего мнения в ходе урока;

- прежде чем участвовать в процессе критического мышления, каждый ученик или студент должен заранее подготовиться к этому процессу, приобрести знания и умения. Потому что знание – оружие ученика. Далее формируется уверенность в себе учащегося, у которого широко сформированы знания и мировоззрение. Такие студенты, безусловно, станут активными участниками процесса критического мышления.

- студент, участвующий в процессе критического мышления, может самостоятельно анализировать художественную и научную литературу;

- в процессе критического мышления необходимо уважать мнение друг друга, соблюдать нормы этикета, иметь личное мнение, уметь доносить свое мнение до других.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Обращение Ш. Мирзиёева в Олий Мажлис от 22 декабря 2022 года.
2. Алекс Мур. Преподавание и обучение: педагогика, учебная программа и образование. - Рутледж. Второе издание. 2012. Страница 202.
3. О. Мусурманова и др. Общая педагогика - Т: 2020. Издательство "Наука и техника". 461 стр.
4. Ж. Хасанбоев и др. Педагогика. - Т.: 2011. Издательство издателя.
5. М. Под общей редакцией Тохтаходжаевой. Педагогика - Т.: Национальное общество философов Узбекистана. 2010.
6. Boysoatovna, R. R. (2022). KASB TANLASH MOTIVATSIYASI NAMOYON BO'LISHIDA PSIXOLOGIK OMILLAR. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 1(11), 65-69
7. Boysoatovna, R. R., & Muxayyo, A. (2023). TIBBIYOT XODIMLARI O'RTASIDAGI IJOBIY MUHITNI YARATISHGA QARATILGAN PSIXOLOGIK TAVSIYALAR. Scientific Impulse, 1(6), 424-429.
8. Salokhiddinova Gazalkhon Bekmirzayevna, & Boymurodova Feruza Ziyod Kizi (2019). The prestige of culture in translation of Phraseological units. Достижения науки и образования, (12 (53)), 30-31.
9. Салохиддинова Газалхон Бекмирзаевна (2018). Профессиональная социализация будущих педагогов вуза. Вопросы науки и образования, (1 (13)), 124-126